

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

**ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ**

**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ
В ЕНЕРГЕТИЦІ
ім. Г.Є. Пухова**

ВИПУСК 25

КИЇВ – 2004

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

**ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ**

**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ
В ЕНЕРГЕТИЦІ
ім. Г.Є. Пухова**

Випуск 25

КИЇВ – 2004

Відображено нові аспекти моделювання складних технічних систем, теоретичні питання електротехніки, інформатики, алгоритми розв'язку задач автоматизації технологічних процесів, побудова обчислювальних пристроїв та систем, захист інформації в обчислювальних системах та мережах, задачі діагностики.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів, які займаються питаннями проектування складних систем.

Отражены новые аспекты моделирования сложных технических систем, теоретические вопросы электротехники, информатики, алгоритмы решения задач автоматизации технологических процессов, построение вычислительных устройств и систем, защита информации в вычислительных системах и сетях, задачи диагностики.

Для научных и инженерно-технических работников, студентов, занимающихся вопросами проектирования сложных систем.

Редакційна колегія

В.Ф. Євдокимов, член-кореспондент НАН України (головний редактор), А.Ф. Верлань, доктор технічних наук, професор, Б.В. Дурняк, доктор технічних наук, професор, Ю.М. Коростіль, доктор технічних наук, професор (заступник головного редактора), О.Г. Тарапон, доктор технічних наук, професор, В.П. Романцов, доктор технічних наук, В.В. Арістов, кандидат технічних наук, Е.П. Семагіна, кандидат технічних наук, О.В. Тимченко, доктор технічних наук, професор.

*Затверджено до друку вченою радою
Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України
ім. Г.Є. Пухова*

© Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України, 2004

В.В. Шевченко, С.Е. Шевченко

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫБОРА ТИПА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК УКРАИНЫ

Необратимое уничтожение и неравномерность распределения традиционных ископаемых энергоносителей по земному шару (уголь, газ, нефть) с каждым годом все больше беспокоит человечество и ставит вопрос о необходимости выявления и практического использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) первичные энергоносители или, как принято их называть, классические источники получения энергии, составляют сегодня основу электроэнергетики всех стран. По данным МЭА электростанции работают на таких видах первичных энергоносителей: на нефти – 38%, на природном газе – 20%, на угле – 27%, что составляет 85% от общей выработки энергоресурсов. Остальные 15% приходятся на АЭС и на электростанции, работающие от ВИЭ. Повышение интереса к ВИЭ вызвало также подорожание с 70-х годов 20 века энергоносителей (особенно нефти), которое, в свою очередь, вызвало сокращение использования минеральных топливных ресурсов для выработки электроэнергии. Следует помнить, что величины добычи и цены на энергоносители в значительной мере определяют тенденцию развития мировой энергетики. Кроме того, тепловая и атомная энергетика вызывает значительные нарушения в окружающей природной среде, необратимое изменение климата (парниковый эффект), что, в конце концов, приведет к всемирному потеплению, т.е. к глобальной экологической катастрофе для всей планеты.

В Украине около 45% общей выработки электроэнергии приходится на атомную энергетику [1]. Однако, экономический спад в развитии страны привел к проблемам и в этой отрасли: получение новых тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ-ов), хранение отработанных, проведения серьезных ремонтных работ и т.д. Как отмечают ученые-энергетики Г.М. Хуторецкий и Я.Л. Линецкий [2], сегодня в Украине уже не стоит вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, а о технической возможности их эксплуатации, т.к. установленное оборудование практически отработало свой ресурс.

Аналогично специалисты оценивают и состояние теплоэнергетики (ТЭС, ТЭЦ). На 104 энергетических блоках теплоэлектростанций, работающих на угле, 96% оборудования отработало проектный ресурс, а 73% – превысили граничный ресурс. КПД станций снизился до 30 – 35%. Кроме того, на украинских ТЭС отсутствуют газоочистные сооружения,

что приводит к значительному выбросу в атмосферу оксидов азота, двуокиси серы и т.д. Т.е. и тепловая энергетика находится в состоянии, близком к технической катастрофе. Это определяет необходимость активного проведения работ по использованию ВИЭ.

По оценке специалистов в Украине, с учетом ее географического положения и климатических условий, из всех видов ВИЭ целесообразно использовать только энергию ветра.

К основным проблемам создания и эксплуатации ветроэнергетических установок (ВЭУ) относится обеспечение эффективности, безопасности и надежности, исключение влияния на окружающую среду, а к основным техническим задачам – выбор исходных параметров ВЭУ, типа и мощности генератора, определение системы регулирования, аэродинамического профиля ветроколеса, конструктивных и компоновочных решений основных узлов, определение методов и способов монтажа. Таким образом, выбор типа генератора для ВЭУ следует отнести к важнейшим вопросам ветроэнергетики.

Многие промышленные предприятия уже приступили к выпуску (ВЭУ), но выбор основного элемента: электрического генератора, ведется согласно установившимся представлениям о мощностях классически выпускаемых генераторов или даже скорее с учетом возможности приобретения серийного генератора (асинхронного, синхронного, специального исполнения) в качестве комплектующего изделия.

Изучением возможностей использования различных типов генераторов для ВЭУ занимались многие известные ученые: В.А. Балагуров, А.И. Вольдек, Я.Б. Данилевич, А.Н. Ледовской, Д.А. Завалишин, Б.В. Сидельников и др. Генератор является важнейшим элементом электрооборудования автономной энергоустановки. Причем целесообразно рассмотрение как небольших (на несколько кВт), так и мощных ВЭУ (на несколько МВт).

Малые ВЭУ необходимы для удаленных и маломощных потребителей. К этой группе потребителей следует отнести небольшие поселки, отдельные фермерские хозяйства, лесничества, пасеки, дачи и т.д. Известно, что суточная потребность семьи в сельской местности составляет до 2 кВт·ч, достаточно крупного фермерского хозяйства – до 10 кВт, небольшой деревни (около 50 семей) – 50 кВт·ч. Следовательно, для поддержания уровня жизни в мелких населенных пунктах и в единичных хозяйствах необходимо создавать системы малых энергоустановок. Малая ветроэнергетика не требует больших территорий. Локальные ВЭУ могут быть установлены практически везде, где среднегодовая скорость ветра не менее 4 – 5 м/с, а для тихоходных многолопастных ВЭУ не менее 3 м/с.

В ряде Европейских стран, например, в Дании и Голландии, уже работает государственная программа по переводу национальной энергетики на ВИЭ, в частности, на ветроэнергетику. Для этих стран

необходимы мощные ВЭУ. Следует также помнить, что кроме основного назначения – выработки электроэнергии, генератор должен выполнять определенные функции по стабилизации и регулированию параметров, характеризующих качество этой электроэнергии.

В настоящее время в ВЭУ устанавливают [2]:

1) асинхронные генераторы с короткозамкнутым ротором, (от 1 кВт до 1 – 2 МВт);

2) асинхронные генераторы с короткозамкнутым ротором, оснащенные системой тиристорного управления реактивной мощностью в цепи статора для снижения пусковых токов (от 2 – 5 до 500 кВт);

3) асинхронизированные генераторы двойного питания (от 2 – 5 до 100 кВт);

4) коммутируемые реактивные синхронные генераторы (от 2 – 5 до 100 кВт);

5) управляемые реактивные синхронные генераторы для безредукторной установки (от 50 до 100 кВт);

6) асинхронизированные синхронные генераторы (1 – 2 МВт).

Но многие из этих генераторов в Украине не имеют баз производства и при современном состоянии экономики не смогут быть предложены к промышленному выпуску. С учетом вышеперечисленного, выбор типа электрогенератора в Украине для ВЭУ определяется:

1) значением необходимой вырабатываемой мощности;

2) существующей материальной базой национальных электромеханических заводов и номенклатурой выпускаемых ими электрических машин;

3) существующими технологиями и материалами;

4) стоимостью генератора и системы управления.

Поэтому для Украины, на наш взгляд, более приемлемо использование классических типов генераторов. Например, асинхронных генераторов с короткозамкнутыми (к.з.) роторами, которые выпускаются харьковскими заводами (ХЭМЗ, ХЭЛЗ). Выбирая генератор, надо четко представлять все его достоинства и недостатки. Однако, у этих генераторов есть серьезные недостатки:

1) необходимость установления редукторов, т.к. для установок малой и средней мощности используют дешевые тихоходные турбины (с частотой вращения 20 – 30 об/мин). Поэтому для улучшения энергетических и массогабаритных показателей ВЭУ генератор присоединяют через редуктор с высоким коэффициентом преобразования ($K_{ред} = 50 \div 70$). Такое решение требует дополнительных расходов на установку, обслуживание, ремонт, снижает надежность системы, является источником механического шума;

2) асинхронные генераторы с к.з. ротором не позволяют управлять режимными параметрами, что бывает необходимо при порывистом ветре;

3) для работы любой асинхронной машины в генераторном режиме необходим источник реактивной мощности. На рис.1 приведена принципиальная схема автономного асинхронного генератора с конденсаторным возбуждением (а) и его схема замещения (б). Ниже приведен расчет необходимой емкости для обеспечения работы асинхронного генератора;

4) асинхронные генераторы ограничены в промышленном применении из-за искаженной формы выходного напряжения и неудовлетворительных динамических свойств.

Рис. 1. Принципиальная схема автономного асинхронного генератора с конденсаторным возбуждением (а) и его схема замещения (б)

Рис. 2. Характеристики холостого хода генератора и вольт-амперная характеристика конденсатора

Переходной процесс при самовозбуждении генератора продолжается до тех пор, пока напряжение U_{ro} , рис. 2, не станет равным напряжению на конденсаторе U_C (точка А на рис. 2). Это условие можно выразить в виде равенства сопротивлений ($X_1 + X_m = X_C$). Откуда значение емкости, необходимой для возбуждения генератора при данной частоте

$$C = 1 / [(2\pi f_1)^2 (L_1 + L_m)],$$

здесь X_1 – индуктивное сопротивление обмотки статора, Ом;

X_m – индуктивное сопротивление намагничивающего контура, уменьшающееся из-за насыщения магнитной цепи генератора, Ом;

X_C – емкостное сопротивление конденсатора, Ом;

L_1 и L_m – соответственно индуктивность обмотки статора и намагничивающего контура генератора, Гн.

В общем случае, емкость, необходимая для получения напряжения на генераторе при значении нагрузки, определяется:

$$Q_C = m_1 U_C^2 / X_C = Q_G + Q_H = P_G \operatorname{tg} \varphi_G + P_H \operatorname{tg} \varphi_H, \text{ вар.}$$

Принимая $P_G = P_H = P_{ном}$ и выражая

$$X_C = 1 / (\omega_1 C) = 1 / (2\pi f_1 C), \text{ Ом,}$$

получим окончательное значение емкости, необходимой для работы асинхронного генератора с переменной частотой вращения приводного двигателя:

$$C = P_{ном} (\operatorname{tg} \varphi_G + \operatorname{tg} \varphi_H) / (2\pi f_1 m_1 U_C^2), \text{ Ф,}$$

где $P_{ном}$ – мощность, отдаваемая генератором, Вт;

U_C – напряжение на конденсаторах, В;

f_1 – частота вырабатываемого тока, Гц;

φ_G и φ_H – углы сдвига фаз между напряжением $U_G = U_C$ и токами генератора и нагрузки.

Исследования показали [4], что автономные асинхронные генераторы целесообразно использовать при значениях $n_2 / n_{ном} \geq 0,9$. При меньших n_2 требуемая емкость быстро возрастает и генератор почти полностью загружается реактивным током.

К достоинствам использования асинхронных генераторов с к.з. ротором для ВЭУ следует отнести простоту в обслуживании самой машины, ее надежность, относительно невысокую стоимость. При параллельной работе такие генераторы имеют сравнительно малые колебания генерируемой мощности, электромагнитного момента и тока при переменной скорости ветра и даже его порывах.

Классические по конструкции синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением устанавливаются на установках либо малой, либо очень большой мощности. Технология изготовления и опыт расчета таких машин позволяет устанавливать мощные безредукторные установки (мощностью до 2 МВт) с хорошими массогабаритными показателями, высоким КПД и возможностью регулировать напряжение в широких пределах за счет изменения тока возбуждения. К недостаткам применения синхронных генераторов в ВЭУ следует отнести:

1) более высокую стоимость, сложность конструкции, более низкую надежность, чем у асинхронных машин; наличие скользящего контакта и необходимость в источнике постоянного тока для обмотки возбуждения;

2) для безредукторной установки многие авторы [3] рекомендуют использовать генераторы с отношением внешнего диаметра ротора D к длине активной стали ротора L , равным $5 - 10$, т.е. $D/L > 5 \div 10$. Это крупные, достаточно дорогие, громоздкие, сложные в обслуживании машины;

3) у синхронных генераторов существует жесткая зависимость частоты генерируемой ЭДС от скорости вала. Если ветер нестабилен, то в генераторе появляются высокие значения переменных составляющих в режимных параметрах, ухудшается работа таких генераторов параллельно с сетью. Это ограничивает, а в регионах с резкими порывами ветра делает невозможным использование синхронных генераторов для прямого

включения в сеть. При такой работе между генератором и сетью устанавливают полупроводниковый преобразователь частоты, который позволяет работать с переменной скоростью ветротурбины с максимальным использованием напора и энергии ветра. Наиболее хорошие результаты дает применение преобразователя с явным звеном постоянного тока и инвертором напряжения при широтно-импульсном управлении [3]: в токе сети содержится низкий состав гармоник, улучшаются динамические свойства объекта, имеется возможность управления реактивной мощностью с генераторной стороны.

Асинхронизированные синхронные генераторы (АСГ) находятся скорее в стадии разработки, чем в стадии промышленного применения. У АСГ к симметричному в магнитном отношении ротору, через три кольца, к трехфазной (иногда двухфазной) обмотке возбуждения подводят напряжение, величина и фаза которого изменяется пропорционально скольжению. Регулирование напряжения возбуждения осуществляется за счет преобразователя частоты. На рис. 3 приведена принципиальная схема асинхронизированного генератора ВЭУ «Гровиан-1».

Рис. 3. Принципиальная схема асинхронизированного генератора ВЭУ «Гровиан-1», фирма Сименс: 1, 2, 7 – выключатель; 3 – генератор; 4 – пусковое сопротивление; 5 – ограничитель напряжений; 6 – короткозамыкатель; 8 – преобразователь частоты; 9 – трансформатор преобразователя частоты

Есть отдельные работы, в которых предлагается исключить из конструкции машины контактные кольца, но это приводит к существенному увеличению габаритов, массы, стоимости генератора, к снижению надежности его работы.

Кроме того, при отклонении скорости вала от синхронной у АСГ требуется значительное увеличение реактивной мощности и напряжения, подводимых к обмотке возбуждения. Кроме того, при приближении скольжения к нулю и наличии несинусоидальности в выпрямителе, питающем обмотку возбуждения, в напряжении генератора возникают

субгармонические составляющие, от которых очень трудно избавиться. Проблемы, возникающие в АСГ при порывах ветра, практически те же, что и у синхронных генераторов. Т.е. при параллельной работе и регулировании напряжения по величине и фазе скольжения, в вырабатываемом АСГ напряжении возникают пульсации, практически повторяющие пульсации момента ветротурбины.

Появление новых мощных постоянных магнитов, имеющих высокую коэрцитивную силу и возможность долго ее сохранять, позволяет рассматривать в качестве перспективного направления использование для ВЭУ генераторов с магнитоэлектрическим возбуждением, т.е. с возбуждением от постоянных магнитов. Такие конструкции позволяют исключить скользящий контакт, повысить КПД, надежность работы генератора и всей ВЭУ.

К ним следует отнести индукторные синхронные генераторы, генераторы с когтеобразными роторами и некоторые другие. На сегодня есть опыт использования таких генераторов (в частности, синхронных генераторов с постоянными магнитами и когтеобразным ротором) в мощных энергетических установках. Например, этими генераторами комплектуют турбины, выпускаемые НПО «Турбоатом» (Харьков). Их эксплуатация позволяет сделать вывод об их достаточно высокой надежности, а также то, что они просты и удобны в эксплуатации, сохраняют устойчивые рабочие характеристики на протяжении уже не менее десяти лет.

Подводя итоги, следует отметить, что выбор типа генератора для ВЭУ в Украине определяется скорее социально-экономическими факторами, чем научно-техническими. Целесообразно для ВЭУ выбирать серийные, классические типы генераторов национального производства. В диапазоне малых мощностей для ВЭУ перспективными являются синхронные генераторы специальных типов (в частности, с магнитоэлектрическим возбуждением).

1. Документы гражданского слушания 29.10.2001 г. в Харькове «Доцільність добудови енергоблоку № 2 Хмельницької та енергоблоку № 4 Рівенської АЕС у контексті сучасного стану електроенергетики».
2. Алексеев Б.А. Международная конференция по ветроэнергетике. (Фессалоники, Македония, Греция, 10–14 октября 1994 г.) // Электрические станции. – 1996. – № 2. – С. 62 – 71.
3. Сидельников Б.В. Современное состояние и сравнительный анализ конструктивных схем ветрогенераторов // Вестник Щецинского технического университета. – Польша: Щецин. – 2001. – С. 24 – 32.
4. Радин В.И., Брускин А.Э., Зорохович А.Е. Электрические машины: Асинхронные машины / Под ред. И.П. Копылова. – М.: Высш. школа, 1988. – 328 с.

Поступила 28.07.2004 г.

ЗМІСТ

Быков В.Н. Моделирование процесса функционирования высокоточной системы управления летательных аппаратов	3
Бугас Д.Н., Чумаченко И.В. Графовые алгоритмические модели ...	13
Гнап А.К., Казаченко Л.М., Гнап Б.А. Території з комплексним впливом джерел забруднення	17
Данюк Ю.В., Колмыков М.Н. Исследование базиса преобразования Уолша	24
Доля Г.Н., Катунин А.Н., Живчук В.Л., Антонов Д.В. Применение методов фрактального и вейвлет-анализа для обнаружения изменения состояния турбулентной среды	27
Дуденко С.В., Пудов В.А. БПФ-алгоритм Кули-Тьюки для усеченного преобразования Фурье в конечных полях	30
Журавлёв А.А. Универсализация модели вычисления ускорения центра масс с учетом неопределенности его относительного расположения в полете многоцелевого аэробаллистического летательного аппарата	35
Жученко А.С. Метод формирования перемежителя турбокодера для перемежения последовательностей различных длин	42
Иванов В.К., Нечитайло С.В., Сазонов А.З., Сухаревский О.И., Рябоконт Е.А. Метод расчета ближнего поля зеркальной антенны	48
Іващук Б.М., Чорний С.В. Дослідження пасивних інфрачервоних мір	56
Калачёва В.В., Осиевский С.В., Кавун С.В. Регуляризирующие процедуры принятия многокритериальных решений в условиях неопределенности	62
Калмыков И.А. Разработка метода контроля и коррекции ошибок для непозиционных спецпроцессоров с деградируемой структурой	65
Кондратюк О.Ю., Пустоваров В.Е. Оптимизация выбора средств коррекции показателей качества электроэнергии	79
Кононов В.Б. Оптимальное управление распределением разнородных сил и средств по критерию минимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных сил противника в условиях неопределенности	83
Коняхин Г.Ф., Клевец С.И., Белимов В.В. Генератор оптического излучения	86
Косенко С.В. Оптимальное оценивание интенсивности сигнала при многоспектральной обработке оптического излучения космического объекта и фона	91
Костюк В.Е., Коваленко А.Н. Численное моделирование рабочего процесса СВЧ-плазменной горелки	94

Крюков А.М., Яковлев М.Ю., Тишко С.А., Михайленко О.В. Математическая модель системы контроля параметров комплекса подготовки геодезических данных	102
Кузнецов А.А., Чевардин В.Е. Быстрые операции сложения точек рациональной кривой	109
Кучук Г.А., Пашнев А.А., Тимочко А.И. Модель распределения вычислительных ресурсов неоднородной вычислительной сети по квантам заданного интервала времени	115
Лещенко С.П., Батурицкий М.П. Расчет вероятностных показателей радиолокационного наблюдения воздушных объектов с учетом особенностей их конструкции, параметров полета и влияния рельефа местности	120
Литвинчук М.І., Колодяжний О.І. Дослідження впливу штучного зсуву повітряних мас на динаміку руху літального апарата	128
Моргун А.А. Синтез алгоритма определения ядер Вольтерра обращенного нелинейного аналитического оператора	133
Овчаренко Ю.Є. Класифікація людино-машинних відносин для створення ергатичних систем гусеничних машин спеціального призначення	136
Пантелей Ю.В., Стасев Ю.В., Селеенко Е.Е. Выбор показателей эффективности реализации алгоритмов управления АСУ реального времени при сбоях и отказах аппаратуры	139
Паржин Ю.В., Ковальчук В.С., Гринёв Д.В. Структурное распознавание изображений в реальном времени	143
Пащенко Р.Э., Бабенко В.В. Формирователь фрактальных сигналов	148
Петров В.Л., Хударковский К.И., Залкин С.В., Коломийцев А.В. Графо-аналитическая методика анализа угроз информационной безопасности государства	154
Пісня Л.А., Орехов С.Л., Марушенко В.В., Беденко Л.Б. Особливості оцінки можливого впливу на довкілля військової техніки з урахуванням важливості факторів-забруднювачів та пріоритетів території довкілля	162
Поворознюк А.И. Синтез иерархической структуры решающих правил в компьютерных системах медицинской диагностики	170
Попов В.М., Лисаченко І.Г., Чумак Б.О., Роянов О.М. Оцінка достовірності траскторного контролю руху космічних об'єктів	175
Рубан И.В. Способ адаптации сжатия изображений к динамике изменения сцены	182
Рысованный А.Н. Метод синтеза многоканальных сигнатурных анализаторов на основе теории линейных последовательных машин	185
Саваневич В.Е., Симонова О.Г. Совместная классификация измерений группы вновь запущенных космических объектов на серии прохождений	188

Садовий К.В., Орсов С.В., Наконечний В.С. Електричні властивості п'єзопластин лантан-галієвого силікату	195
Ситников Д.Э., Титова Е.В., Романенко О.А. Система поиска обобщенных ассоциативных правил в базах данных	200
Смоляр В.Г. Аналіз характеру зміни величини похибки визначення амплітуд сигналів неортогональної частотної дискретної модуляції при їх частотному ущільненні	209
Сорока Л.С. Метод синтезу складних зображень складеними фрагментами	220
Сотников А.М., Новиков В.Е. Неравновесная термодинамическая модель радиоизотопных покрытий и дробное обобщение кинетического уравнения Ленарда-Балеску с учетом релаксации потока	224
Стасев Ю.В., Брыдня Е.А. Производные ортогональные системы сигналов	230
Стрелков А.И., Барсов В.И., Гришко Н.М. Сверхрэлеевское разрешение сигналов в акустооптическом анализаторе спектра	238
Фатхи Али Асидех. Обобщенная модель восстанавливаемых STRATUS-систем с произвольным числом каналов	245
Харченко В.С., Гордеев А.А. Методика оценки и уменьшения сложности программного обеспечения на основе комплексирования метрик Холстеда и Мак-Кейба	251
Харченко О.И., Давыдов В.Е. Моделирование процесса функционирования многоуровневой иерархической системы технического обеспечения сил специального назначения в особый период	256
Черепков С.Т., Рачинский К.А., Рачинский А.П., Пашков Д.П. Разработка адаптивного метода высокоскоростной передачи кодированной информации	259
Чёрный С.В., Азимов Н.Н. Исследование характеристик графических форматов	265
Чинков В.Н., Крыхтин Ю.А. Метод синтеза полигармонического сигнала с равномерным амплитудным спектром и максимальной полезной мощностью, оптимального по критерию минимаксного значения экстремумов	269
Чумаченко И.В., Момот В.М., Романенков Ю.А. Графоаналитический метод решения обратной задачи оперативного планирования в условиях параметрической неопределенности	275
Шаповал Р.В. Оценка температуры электронов для слабоионизованной плазмы, находящейся в поле сверхвысокой частоты	280
Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Определение параметров выбора типа электрогенератора для ветроэнергетических установок Украины	286

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Національна академія наук України
Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова

Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова

Випуск 25

Комп'ютерна верстка:
О.В. Тимченко

Техн. редактор *А.В. Рисована*

Коректор *М.П. Сірик*

Підп. до друку 20.08.2004 р.
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарн. "Times" Офс. друк. Ум.-друк. арк. 18,5
Обл.-вид. арк. 18,25. Наклад 150 прим.
Ціна договірна. Зам. 2/18 – 2004

Друкарня Харківського військового університету
61023, Харків – 23, вул. Сумська, 77/79

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Определение параметров выбора типа электрогенератора для ветроэнергетических установок Украины / Сборник научных трудов "Моделирование и информационные технологии" (ISSN 2309-7647), № 25. - Киев: Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова Национальной академии наук Украины, 2004. - С. 286-292].

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

**МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КИЇВ

<https://ipme.kiev.ua/modelyuvannya-ta-informacijni-technologii/>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫБОРА ТИПА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК УКРАИНЫ

к.т.н. В.В. Шевченко, С.Е. Шевченко

Всемирное активное развитие ветроэнергетики привело к тому, что не все теоретические вопросы оказались рассмотренными в достаточной степени даже для промышленно выпускаемых объектов – ветроэнергетических установок. Целью настоящей работы является проведение оценки используемых в этих установках электрических генераторов и установление критериев выбора различных типов генераторов для ВЭУ Украины.

Необратимое уничтожение и неравномерность распределения традиционных ископаемых энергоносителей по земному шару (уголь, газ, нефть) с каждым годом все больше беспокоит человечество и ставит вопрос о необходимости выявления и практического использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) первичные энергоносители, или, как принято их называть, классические источники получения энергии, составляют сегодня основу электроэнергетики всех стран. По данным МЭА электростанции работают на таких видах первичных энергоносителей: на нефти – 38 %, на природном газе – 20 %, на угле – 27 %, что составляет 85 % от общей выработки энергоресурсов. Остальные 15 % приходятся на АЭС и на электростанции, работающие от ВИЭ. Повышение интереса к ВИЭ вызвало также подорожание с 70-х годов 20 века энергоносителей (особенно нефти), которое, в свою очередь, вызвало сокращение использования минеральных топливных ресурсов для выработки электроэнергии. Следует помнить, что величины добычи и цены на энергоносители в значительной мере определяют тенденцию развития энергетики мира. Кроме того, тепловая и атомная энергетика вызывает значительные нарушения в окружающей природной среде, необратимое изменение климата (парниковый эффект), что, в конце концов, приведет к всемирному потеплению, т.е. к глобальной экологической катастрофе для всей планеты.

В Украине около 45% общей выработки электроэнергии приходится на атомную энергетику, [1]. Однако, экономический спад в развитии страны привел к проблемам и в этой отрасли: получение новых тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ-ов), хранение отработанных, проведения серьезных ремонтных работ и т.д. Как отмечают ученые-энергетики (Г.М. Хуторецкий, Я.Л. Линеvский), [2], сегодня в Украине уже не стоит вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, а о технической возможности их эксплуатации, т.к. установленное оборудование практически отработало свой ресурс.

Аналогично специалисты оценивают и состояние теплоэнергетики (ТЭС, ТЭЦ). На 104 энергетических блоках теплоэлектростанции, работающих на угле, 96 % оборудования отработало проектный ресурс, а 73 % - превысили граничный ресурс. КПД станций снизился до 30–35 %. Кроме того, на украинских ТЭС отсутствуют газоочистные сооружения, что приводит к значительному выбросу в атмосферу оксидов азота, двуокиси серы и т.д. Т.е. и тепловая энергетика находится в состоянии, близком к технической катастрофе. Это определяет необходимость активного проведения работ по использованию ВИЭ.

По оценке специалистов в Украине, с учетом ее географического положения и климатических условий, из всех видов ВИЭ целесообразно использование только энергии ветра.

К основным проблемам создания и эксплуатации ветроэнергетических установок (ВЭУ) относится обеспечение эффективности, безопасности и надежности, исключение влияния на окружающую среду, а к основным техническим задачам - выбор исходных параметров ВЭУ, типа и мощности генератора, определение системы регулирования, аэродинамического профиля ветроколеса, конструктивных и компоновочных решений основных узлов, определение методов и способов монтажа. Таким образом, выбор типа генератора для ВЭУ следует отнести к важнейшим вопросам ветроэнергетики.

Многие промышленные предприятия уже приступили к выпуску (ВЭУ), но выбор основного элемента: электрического генератора, - ведется согласно установившимся представлениям о мощностях классически выпускаемых генераторов или даже скорее с учетом возможности приобретения серийного генератора (асинхронного, синхронного, специального исполнения) в качестве комплектующего изделия.

Изучением возможностей использования различных типов генераторов для ВЭУ занимались многие известные ученые: Балагуров В.А., Вольдек А.И., Данилевич Я.Б., Ледовской А.Н., Завалишин Д.А., Сидельников Б.В. и др. Генератор является важнейшим элементом электрооборудования автономной энергоустановки. Причем целесообразно рассмотрение как небольших (на несколько кВт), так и мощных ВЭУ (на несколько МВт).

Малые ВЭУ необходимы для удаленных и маломощных потребителей. К этой группе потребителей следует отнести небольшие поселки, отдельные фермерские хозяйства, лесничества, пасеки, дачи и т.д. Известно, что суточная потребность семьи в сельской местности составляет до 2 кВт·ч, достаточно крупного фермерского хозяйства – до 10 кВт, небольшой деревни (около 50 семей) – 50 кВт·ч. Следовательно, для поддержания уровня жизни в мелких населенных пунктах и в единичных хозяйствах необходимо создавать системы малых энергоустановок. Малая ветроэнергетика не требует больших территорий. Локальные ветроэнергетические установки (ВЭУ) могут быть установлены практически везде, где среднегодовая скорость ветра не менее 4-5 м/с, а для тихоходных многолопастных ВЭУ не менее 3 м/с.

В ряде Европейских стран, например, в Дании и Голландии, уже работает государственная программа по переводу национальной энергетики на ВИЭ, в частности, на ветроэнергетику. Для этих стран необходимы мощные ВЭУ. Следует также помнить, что кроме основного назначения: выработка электроэнергии, - генератор должен выполнять определенные функции по стабилизации и регулированию параметров, характеризующих качество этой электроэнергии.

В настоящее время в ВЭУ устанавливают, [2] :

- 1) асинхронные генераторы с короткозамкнутым ротором, (от 1 кВт до 1-2 МВт);
- 2) асинхронные генераторы с короткозамкнутым ротором, оснащенные системой тиристорного управления реактивной мощностью в цепи статора для снижения пусковых токов (от 2-5 до 500 кВт);
- 3) асинхронизированные генераторы двойного питания (от 2-5 до 100 кВт);
- 4) коммутируемые реактивные синхронные генераторы, (от 2-5 до 100 кВт);
- 5) управляемые реактивные синхронные генераторы для безредукторной установки, (от 50 до 100 кВт);
- 6) асинхронизированные синхронные генераторы (1-2 МВт).

Но многие из этих генераторов в Украине не имеют баз производства и при современном состоянии экономики не смогут быть предложены к промышленному выпуску. С учетом вышеперечисленного, выбор типа электрогенератора в Украине для ВЭУ определяется:

- 1) значением необходимой вырабатываемой мощности;
- 2) существующей материальной базой национальных электромеханических заводов и номенклатурой выпускаемых ими электрических машин;
- 3) существующими технологиями и материалами;
- 4) стоимостью генератора и системы управления.

Поэтому для Украины, на наш взгляд, более приемлемо использование классических типов генераторов. Например, асинхронных генераторов с короткозамкнутыми (к.з.) роторами, которые выпускаются Харьковскими заводами (ХЭМЗ, ХЭЛЗ). Выбирая генератор, надо четко представлять все его достоинства и недостатки. Однако, у этих генераторов есть серьезные недостатки:

- 1) необходимость установления редукторов, т.к. для установок малой и средней мощности используют дешевые тихоходные турбины (с частотой вращения 20-30 об/мин). Поэтому для улучшения энергетических и массогабаритных показателей ВЭУ генератор присоединяют через редуктор с высоким коэффициентом преобразования ($K_{ред} = 50 \div 70$). Такое решение требует дополнительных расходов на установку, обслуживание, ремонт, снижает надежность системы, является источником механического шума.

- 2) Асинхронные генераторы с к.з. ротором не позволяют управлять режимными параметрами, что бывает необходимо при порывистом ветре.

3) Для работы любой асинхронной машины в генераторном режиме необходим источник реактивной мощности. На рис.1 приведена принципиальная схема автономного асинхронного генератора с конденсаторным возбуждением (а) и его схема замещения (б). Ниже приведен расчет необходимой емкости для обеспечения работы асинхронного генератора.

4) Асинхронные генераторы ограничены в промышленном применении из-за искаженной формы выходного напряжения и неудовлетворительных динамических свойств.

Рис. 1. Принципиальная схема автономного асинхронного генератора с конденсаторным возбуждением (а) и его схема замещения (б)

Рис. 2. Характеристики холостого хода генератора и вольт-амперная характеристика конденсатора

Переходной процесс при самовозбуждении генератора продолжается до тех пор, пока напряжение $U_{Г0}$, рис. 2, не станет равным напряжению на конденсаторе U_C (точка А на рис.2). Это условие можно выразить в виде равенства сопротивлений ($X_1 + X_m = X_C$). Откуда значение емкости, необходимой для возбуждения генератора при данной частоте

$$C = 1/[(2\pi f_1)^2(L_1 + L_m)],$$

здесь X_1 - индуктивное сопротивление обмотки статора, Ом;

X_m - индуктивное сопротивление намагничивающего контура, уменьшающееся из-за насыщения магнитной цепи генератора, Ом;

X_C - емкостное сопротивление конденсатора, Ом;

L_1 и L_m - соответственно индуктивность обмотки статора и намагничивающего контура генератора, Гн.

В общем случае, емкость, необходимая для получения напряжения на генераторе при значении нагрузки, определяется:

$$Q_C = m_1 U_C^2 / X_C = Q_G + Q_H = P_G \operatorname{tg}\varphi_G + P_H \operatorname{tg}\varphi_H, \text{ var};$$

Принимая $P_{Г} = P_{Н} = P_{ном}$ и выражая

$$X_C = 1 / (\omega_1 C) = 1 / (2\pi f_1 C), \text{ Ом};$$

получим окончательное значение емкости, необходимой для работы асинхронного генератора с переменной частотой вращения приводного двигателя:

$$C = P_{ном} (\operatorname{tg}\varphi_{Г} + \operatorname{tg}\varphi_{Н}) / (2\pi f_1 m_1 U_C^2), \text{ Ф.}$$

где $P_{ном}$ – мощность, отдаваемая генератором, Вт;

U_C – напряжение на конденсаторах, В;

f_1 – частота вырабатываемого тока, Гц;

$\varphi_{Г}$ и $\varphi_{Н}$ – углы сдвига фаз между напряжением $U_{Г} = U_C$ и токами генератора и нагрузки.

Исследования показали, [4], что автономные асинхронные генераторы целесообразно использовать при значениях $n_2 / n_{ном} \geq 0,9$. При меньших n_2 требуемая емкость быстро возрастает и генератор почти полностью загружается реактивным током.

К достоинствам использования асинхронных генераторов с к.з. ротором для ВЭУ следует отнести простоту в обслуживании самой машины, ее надежность, относительно невысокую стоимость. При параллельной работе такие генераторы имеют сравнительно малые колебания генерируемой мощности, электромагнитного момента и тока при переменной скорости ветра и даже его порывах.

Классические по конструкции синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением устанавливаются на установках либо малой, либо очень большой мощности. Технология изготовления и опыт расчета таких машин позволяет устанавливать мощные безредукторные установки (мощностью до 2 МВт) с хорошими массогабаритными показателями, высоким КПД и возможностью регулировать напряжение в широких пределах за счет изменения тока возбуждения. К недостаткам применения синхронных генераторов в ВЭУ следует отнести:

1) более высокую стоимость, сложность конструкции, более низкую надежность, чем у асинхронных машин; наличие скользящего контакта и необходимость в источнике постоянного тока для обмотки возбуждения.

2) Для безредукторной установки многие авторы [3], рекомендуют использовать генераторы с отношением внешнего диаметра ротора D к длине активной стали ротора L равным 5-10, т.е. $D/L > 5+10$. Это крупные, достаточно дорогие, громоздкие, сложные в обслуживании машины.

3) У синхронных генераторов существует жесткая зависимость частоты генерируемой ЭДС от скорости вала. Если ветер нестабилен, то в генераторе появляются высокие значения переменных составляющих в режимных параметрах, ухудшается работа таких генераторов параллельно с сетью. Это ограничивает, а в регионах с резкими порывами ветра делает невозможным, использование синхронных генераторов для прямого включения в сеть. При такой работе между генератором и сетью устанавливают полупроводниковый преобразователь частоты, который позволяет работать с переменной скоро-

стью ветротурбины с максимальным использованием напора и энергии ветра. Наиболее хорошие результаты дает применение преобразователя с явным звеном постоянного тока и инвертором напряжения при широтно-импульсном управлении [3]: в токе сети содержится низкий состав гармоник, улучшаются динамические свойства объекта, имеется возможность управления реактивной мощностью с генераторной стороны.

Асинхронизированные синхронные генераторы (АСГ) находятся скорее в стадии разработки, чем в стадии промышленного применения. У АСГ к симметричному в магнитном отношении ротору, через три кольца, к трехфазной (иногда, двухфазной) обмотке возбуждения подводят напряжение, величина и фаза которого изменяется пропорционально скольжению. Регулирование напряжения возбуждения осуществляется за счет преобразователя частоты. На рис. 3 приведена принципиальная схема асинхронизированного генератора ВЭУ «Гровиан-1».

Рис. 3. Принципиальная схема асинхронизированного генератора ВЭУ «Гровиан-1», фирма Сименс:

1,2,7- выключатель; 3 - генератор; 4 - пусковое сопротивление; 5 - ограничитель напряжений; 6 - короткозамыкатель; 8 - преобразователь частоты; 9 - трансформатор преобразователя частоты.

Есть отдельные работы, в которых предлагается исключить из конструкции машины контактные кольца, но это приводит к существенному увеличению габаритов, массы, стоимости генератора, к снижению надежности его работы.

Кроме того, при отклонении скорости вала от синхронной у АСГ требуется значительное увеличение реактивной мощности и напряжения, подводимых к обмотке возбуждения. Кроме того, при приближении скольжения к нулю и наличии несинусоидальности в выпрямителе, питающем обмотку возбуждения, в напряжении генератора возникают субгармонические составляющие, от которых очень трудно избавиться. Проблемы, возникающие в АСГ при порывах ветра, практически те же, что и у синхронных генераторов. Т.е. при параллельной работе и регулировании напряжения по величине и фазе

скольжения, в вырабатываемом АСГ напряжении возникают пульсации, практически повторяющие пульсации момента ветротурбины.

Появление новых мощных постоянных магнитов, имеющих высокую коэрцитивную силу и возможность долго ее сохранять, позволяет рассматривать в качестве перспективного направления использование для ВЭУ генераторов с магнитоэлектрическим возбуждением, т.е. с возбуждением от постоянных магнитов. Такие конструкции позволяют исключить скользящий контакт, повысить КПД, надежность работы генератора и всей ВЭУ.

К ним следует отнести индукторные синхронные генераторы, генераторы с когтеобразными роторами и некоторые другие. На сегодня есть опыт использования таких генераторов, (в частности, синхронных генераторов с постоянными магнитами и когтеобразным ротором) в серьезных энергетических установках. Например, этими генераторами комплектуют турбины, выпускаемые НПО «Турбоатом», (г. Харьков). Их эксплуатация позволяет сделать вывод об их достаточно высокой надежности, а также то, что они просты и удобны в эксплуатации, сохраняют устойчивые рабочие характеристики на протяжении уже не менее десяти лет.

Подводя итоги, следует отметить, что выбор типа генератора для ВЭУ в Украине определяется скорее социально-экономическими факторами, чем научно-техническими. Целесообразно для ВЭУ выбирать серийные, классические типы генераторов национального производства. В диапазоне малых мощностей для ВЭУ перспективными являются синхронные генераторы специальных типов (в частности, с магнитоэлектрическим возбуждением).

Литература

1. *Документы гражданского слушания 29.10.2001 г. в г. Харькове «Доцільність добудови енергоблоку № 2 Хмельницької та енергоблоку № 4 Рівненської АЕС у контексті сучасного стану електроенергетики».*

2. *Алексеев Б.А. Международная конференция по ветроэнергетике. (Фессалоники, Македония, Греция, 10-14 октября 1994 г.). // Электрические станции, 1996, № 2, с. 62-71.*

3. *Сидельников Б.В. Современное состояние и сравнительный анализ конструктивных схем ветрогенераторов. // Вестник Щецинского технического университета, Польша, 2001.*

4. *Радин В.И., Брускин А.Э., Зорохович А.Е. Электрические машины: Асинхронные машины: /Под ред. И.П. Копьлова. – М.: Высш. школа, 1988. – 328 с.*

Сведения об авторах

ШЕВЧЕНКО Валентина Владимировна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Электроэнергетика» Украинской инженерно-педагогической академии. В 1977 году окончила Харьковский политехнический институт. Область научных интересов – частотное управление приводами переменного тока, ветроэнергетика.

ШЕВЧЕНКО Сергей Евгеньевич – студент электромашиностроительного факультета Харьковского политехнического института. Область научных интересов – силовая электроника, ветроэнергетика.

АННОТАЦИЯ

Шевченко В.В., Шевченко С.Е.

"Определение параметров выбора типа электрогенератора для ветро-энергетических установок Украины"

В статье дана краткая оценка современного использования в Украине ветроустановок в качестве возобновляемых источников энергии, используемых для этого генераторов переменного тока. Для ветроустановок малых мощностей, наряду с традиционными (синхронными и асинхронными) генераторами, предложено использовать бесконтактные синхронные генераторы специального исполнения: индукторные, генераторы с постоянными магнитами и когтеобразным ротором и т.д.

АНОТАЦІЯ

Шевченко В.В., Шевченко С.Є.

"Оцінка можливості і діапазону використання різних типів генераторів перемінного струму в вітроенергетичних установках"

В статті дається коротка оцінка сучасного стану і перспектив збільшення використання вітроустановок, як поновлюваних джерел одержання енергії, в Україні. Дано оцінку використовуваних в існуючих вітроустановках електричних генераторів перемінного струму. У статті пропонується для вітроустановок малих потужностей, поряд з традиційними (синхронними і асинхронними) генераторами використовувати бесконтактні синхронні генератори спеціального виконання: індукторні, генератори з постійними магнітами і пазуроподібним ротором і т.ін.

ABSTRACT

Shevchenko V.V., Shevchenko S.E.

"An Estimation of a capability and range of usage of different phylums of alternators in wind energetic's installations"

In the article the brief estimation of state of the art and outlooks of increase of application wind installations, as iterated sources of power generation, in Ukraine is given. Dan an estimation used in existing wind installations of electricity generators alternating-current. In the article it is offered for wind installations of low powers, alongside with conventional (synchronic and asynchronous) generators to use contactless synchronic generators of special fulfillment: inductor's generators, generators with permanent magnets and rotor core assemblies as unguises etc.